

IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA KRAMER USULINI QO'LLASHDA C++ DASTURIDAGI FUNKSIYADAN FOYDALANISH

¹Kadirova G.A.

orcid:0009-0004-9997-9155

e-mail: (gulchekhra30@gmail.com)

²Normo'minov A.A.

e-mail: anormuminov072@gmail.com

^{1,2}Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14861216>

Annotatsiya

Ko'plab iqtisodiy masalalarni yechishning asosiy usullaridan biri matritsalar algebrasining elementlarini qo'llanilishidir. Matritsalar algebrasi iqtisodchilar uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki, iqtisodiy ob'ektlar va jarayonlarning ko'pgina matematik modellari juda oddiy va ixcham holda matritsa shaklida qayd qilinadi.

Kalit so'zlar: balansli xarajat, modellashtirish, model, tenglamalar sistemasi, determinant, matritsa, iqtisodiy jarayon, ishlab chiqarish, mahsulot ko'lemi, algoritim, dastur, funksiya tanasi, massiv, o'lcham, dekompozitsiyalash, qism dastur, funksiya, direktiva, funksiya prototipi, signatura, dasturi.

Kirish

Ushbu maqolamizda matritsalarini iqtisodiy sohada qo'llanishi bilan uni yechimlarini olishimizda C++ dasturidagi funksiya dan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun iqtisodiy muammoning yechimini tahlil qilib, natijalarni shakllantiramiz.

Masalaning qo'yilishi. Matritsa matematik ob'ekt bo'lib, to'rtburchak jadval shaklida yoziladi va hosil bo'lgan qator va ustunlarning kesishmasida uning elementlari joylashadi. Matritsaning satrlari va ustunlari soni matritsaning o'lchamini aniqlaydi.

Ko'rilayotgan masalamizda takrorlanuvchi jarayonlar uchraganda, masalamizni programmalashda tizimli yondashish kerak bo'ladi. Programmalashda tizimli yondashuv shundan ibratki, mayda masalalar oddiy standart amallar yordamida yechiladi. Qo'yilgan masala oldindan ikkita, uchta va undan ortiq nisbatan kichik masala ostilariga bo'lingan holatlarda masalani dekompozitsiyalash amalga oshiriladi. Programmaning turli joylarida mazmunan bir xil algoritmlarni bajarishga to'g'ri keladi. Algoritimning bu bo'laklari asosiy yechilayotgan masaladan ajratib olingan qandaydir masala ostini yechishga mo'ljallangan bo'lib, yetarlicha mustaqil qiymatga egadir[7].

Bunday holatda C++ dasturimizda funksiya qo'llaniladi. Asosiy programma bir necha bo'laklarga bo'lingan holatda, har bir bo'lak uchun o'z funksiyalar majmuasi yaratilib, zarur bo'lganda ularga bosh funksiya tanasidan murojaatni amalga oshirish orqali masala yechish samarali hisoblanadi. Bunday hollarda programmani ixcham va samarali qilish uchun C++ tilida programma bo'lagini alohida ajratib olib, uni funksiya ko'rinishga aniqlash imkoni mavjud.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Iqtisodiy-matematik modellarda ma'lumotlarni matritsa ko'rinishida ifodalash va matritsa usullarida hisoblash qo'yilgan masalani oson rasmiylashtirish imkonini beradi.

Matritsa usullaridan iqtisodiy amaliyotda keng foydalanib kelinmoqda. Jumladan statistik hisob-kitoblarni boshqarishda, me'yoriy iqtisodiyotni tashkil etishda, hujjat almashinuvni qisqartirish va ishlab chiqarish ichida o'z-o'zini moliyalashtirishni tashkil etish va iqtisodiy tahlil qilishda keng qo'llaniladi

Matritsa usullarini xalq xo'jaligining ba'zan iqtisodiy sohalarini, turli respublikalarning iqtisodiyotini, mamlakatning milliy iqtisodiyotini modellashtirishda qo'llaniladi.

U ishlab chiqarishda, ya'ni xo'jalik faoliyatidagi xarajatlar va maxsulotlar normasidagi balansli xarajatlar va natijalar munosabatlarining tadqiqot ob'yekti sifatida qo'llaniladi.

Matritsaviy hisoblashni qo'llash orqali biz ma'lum turdagi masalalarni hal qilishimiz mumkin. Misol tariqasida quyidagi masalani ko'rib chiqaylik:

Zavod uch turdagi tovarlarni: rasm uchun albom, bloknot, vatman ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Unda 3 turdagi Q1, Q2, Q3 xom ashyo qo'llanadi. Jadvalda har bir turdagi mahsulot uchun sarflanadigan xomashyo xarajat normasi hamda 1 kunlik xom ashyo xarajatlari keltirilgan[1]:

Jadval 1.

	albom	bloknot	vatman	Jami
Q1	7	4	5	6100
Q2	3	4	2	3700

Q3	1	2	5	3300
----	---	---	---	------

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Ishlab chiqarilayotgan har bir mahsulotning kunlik xarajatini ko'rib chiqaylik.

Faraz qilaylik, zavodda har kuni x_1 miqdorda rasm uchun albom, x_2 miqdorda bloknot, hamda x_3 miqdorda vatman ishlab chiqariladi. U holda, har bir xom ashyo iste'molini hisobga olgan holda quyidagi tenglamalar tizimini tuzib olamiz:

$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 6100 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3700 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3300 \end{cases}$$

Kramer teoremasini qo'llab tenglamalar sistemasini yechamiz.

$$|A| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 7 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 5 + 4 \cdot 2 \cdot 1 - 5 \cdot 4 \cdot 1 - 4 \cdot 3 \cdot 5 - 2 \cdot 2 \cdot 7 = 70$$

$$|A| \neq 0$$

Demak tenglamalar tizimi 1 ta yagona yechimga ega.

Odatda programmada funksiya ma'lum bir ishni amalga oshirish uchun chaqiriladi. Funktsiyaga murojaat qilganda, u qo'yilgan masalani yechadi va o'z ishini tugatishda qandaydir qiymatni natija sifatida qaytaradi. Funksiya chaqirish uchun uning nomi va undan keyin qavs ichida argumentlar ro'yxati beriladi.

Programma main() funksiyasini bajarishdan bshlanadi va «f1(x,y);» - funksiya chaqirishgacha davom etadi va keyinchalik boshqaruv f1(x,y) funksiya tanasidagi amallarni bajarishga o'tadi.

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 6100 & 4 & 5 \\ 3700 & 4 & 2 \\ 3300 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 6100 \cdot 4 \cdot 5 + 3700 \cdot 2 \cdot 5 + 4 \cdot 2 \cdot 3300 - 5 \cdot 4 \cdot 3300 - 2 \cdot 2 \cdot 6100 - 4 \cdot 3300 \cdot 5 = 2100$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{A} = \frac{2100}{70} = 300$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 7 & 6100 & 5 \\ 3 & 3700 & 2 \\ 1 & 3300 & 5 \end{vmatrix} = 7 \cdot 3700 \cdot 5 + 3 \cdot 3300 \cdot 5 + 6100 \cdot 2 \cdot 1 - 5 \cdot 3700 \cdot 1 - 6100 \cdot 3 \cdot 5 - 2 \cdot 3300 \cdot 7 = 35000$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{A} = \frac{3500}{70} = 500$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 6100 \\ 3 & 4 & 3700 \\ 1 & 2 & 3300 \end{vmatrix} = 7 \cdot 4 \cdot 3300 + 3 \cdot 2 \cdot 6100 + 4 \cdot 3700 \cdot 1 - 6100 \cdot 4 \cdot 1 - 4 \cdot 3 \cdot 3300 - 3700 \cdot 2 \cdot 7 = 2800$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{A} = \frac{2800}{70} = 400$$

Ya'ni zavod kuniga 300 dona albom, 500 dona bloknot va 400 ta vatman ishlab chiqaradi.

Javob:(300,500,400)

Rasm 1


```
main.cpp
10 #include <vector>
11 #include <cmath>
12 using namespace std;
13 // Matritsaning determinantini hisoblash funksiyasi
14 double determinant(vector<vector<double>> matrix) {
15     int n = matrix.size();
16     if (n == 1) {
17         return matrix[0][0];
18     }
19     double det = 0;
20     for (int j = 0; j < n; j++) {
21         vector<vector<double>> submatrix(n - 1, vector<double>(n - 1));
22         for (int i = 1; i < n; i++) {
23             for (int k = 0, t = 0; k < n; k++) {
24                 if (k != j) {
25                     submatrix[i - 1][t++] = matrix[i][k];
26                 }
27             }
28         }
29         det += pow(-1, j) * matrix[0][j] * determinant(submatrix);
30     }
31     return det;
}

input
Tenglama yechimi: 300 500 400

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

4 Xulosa

Ushbu maqola asosida shunday xulosa qilish mumkin, iqtisodiy masalalarni matritsa usullaridan foydalanishda takrorlanuvchi jarayonlarni C++ dasturlash tilidagi funksiyani qo'llab, ixcham kod yozish mumkin. Bundan tashqari, matrisalar yordamida ko'p miqdordagi statistik materiallarni, ijtimoiy-iqtisodiy kompleksning tuzilishi va xususiyatlarini minimal mehnat va kam vaqt bilan tavsiflovchi turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash mumkin.

References:

1. Kadirova G.A., Sirojiddinova I. QTISODIY JARAYONLARNI O'RGANISHDA KRAMER USULIDAN FOYDALANISH, "XXI asr fanlarida nazariy qonuniyatlardan foydalanishning amaliy muammolari va yechimlari" xalqaro ilmiy amaliy konferensiya, Toshkent-2024 yil 6-8 may
2. Xurramov Sh.R., Oliy matematika, I-qism, Toshkent-2015.
3. B.Y.Xodjiyev, Sh.Sh.Shodmonov, Iqtisodiyot nazariyasi, 2017 y
4. Gulchexra Shodmonova, Iqtisodiy matematik usullar va modellar. O'qu qo'llanma, Toshkent 2007
5. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 471 с. Мальшева Л.В., Высочанская Е.Ю.
6. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник/Под ред. В.И. Ермакова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 656 с.
7. Жерлицина П.В., Мелешко С.В. Использование матричного метода при изучении экономических процессов // Международный студенческий научный вестник. — 2017. — № 4-4.

8. Madrahimov Sh.M., Gaynazarov S.M. C++ tilida programmalash asoslari. Uslubiy qo'llanma-O'zbekiston milliy universiteti-2009y.
9. B.Strastrup. Programmirovaniye prinsipi i praktika ispolzovaniya C++.Kiyev- 2011